

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nazarov.A, Bekov.O. O'zME. Birinchi jild. Toshkent – 2000.
2. Orifjonova G. Art Terapiya. “Lesson – press”, Toshkent – 2020.
3. Qodirov R. Musiqa psixologiyasi. “Musiqa”, Toshkent – 2005.
4. www.Oyina.uz
5. www.avitsenna.uz

Turg'unova Nasiba Mamatovna,

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

“San'atshunoslik va madaniyatshunoslik”

kafedrasida dotsenti, Falsafa doktori (PhD)

MAHAMMADJON MASHSHOQ

***Annotatsiya:** Namangan musiqiy madaniy hayoti ham o'zining uzoq o'tmish tarixiga egadir. Bu o'lkada mumtoz musiqa san'ati bardavom yangrashi va tobora yuksalishida, yosh san'at ixlosmandlari qo'lga soz tutgan, mohir sozanda va xonandalar kamol topishlariga katta hissa qo'shgan ustoz san'atkorlar – O'zbekiston san'at arbobi Usta Ro'zimatxon Isaboyev, Berkinboy Fayziyev, Abdulla Fayzullayev, Burxonjon Yusupov, Karimjon Mansurov, Nabijon Muhammedov, Mahammadjon Dadaboyev, Jamolqori G'iyosov, Hasan Sultonov, Boydada Olimovlarning xizmatlari beqiyosdir. Ushbu maqolada Mahammadjon Dadaboyev (1904-1995) ijodi haqida so'z yuritamiz.*

***Kalit so'zlar:** ko'hna, sozanda, hofiz, usta, mashshoq, kuy, ohang.*

***Annotation:** The musical and cultural life of Namangan also has a long history. Teachers have made a great contribution to the flourishing and development of classical music in our country, to the emergence of talented musicians and singers, to the education of young art lovers holding musical instruments in their hands - Honored Artist of Uzbekistan Usta Ruzimatkhon Isaboyev, Berkinboy Fayziyev, Abdulla Faizullayev, Burkhonjon Yusupov, Karimjon Mansurov, Nabijon Muhammedov, Mahamajona Dadabayev (1904-1995) are immeasurable.*

***Keywords:** ancient, performer, hafiz, master, mashshak, melody.*

Mahammadjon Dadaboyev 1908-yilda Namangan shahrida, hunarmand, ziyoli Mirdadaboy oilasida tavallud topgan. U 11-12 yoshlarida otasidan erta etim qoladi. Ma'lumki, 1916-yili Chorrossiyasi voyaga etgan o'zbek o'g'lonlarini

majburan Rossiya front orti xizmati uchun mardikorlikka ola boshlagan paytlarda xalq noroziligi kuchayib turli hududlarda qo'zg'olonlar ko'tarila boshlangan edi.

Namanganlik keksa ota-onalar ham yosh farzandlarini mardikorlikka yubormaslik maqsadida to'planib, norozilik bildiradilar. Xususan, "11-iyulda Namanganda ko'tarilgan qo'zg'olon ham jiddiy tus oldi. Labbaytog'a dahasida yig'ilgan 1500dan ortiq kishilarga qarshi kuchli qurollangan rota tashlandi va qo'zg'olonchilar tarqatib yuborildi. Mustamlakachi hukumat politsiyasi va harbiy kuchlar bilan qo'zg'olonchilar o'rtasida ayovsiz janglar natijasida qurolsiz namoyishchilardan ko'pchiligi o'ldirildi va yarador qilindi" [1.]. Anashu mardikorlik ro'yxatiga Mirdadaboy otaning ham endigina voyaga etgan Ahmadali (20 yosh) va Abdug'ani (18 yosh) o'g'illari kiritilgan edi. Ular ham barcha qatori qo'zg'olonda ishtirok etgan ekanlar. Chorrossiyasining xalqqa qaratib otgan zambaraklari natijasida ko'plab insonlar yaradorlanadilar, ayrimlar esa shu erda o'q tegib vafot etadilar. Mana shu kundagi yarador bo'lganlar qatorida Mirdadaboy ota ham qattiq yaralanganlardan edilar. Qariyb oradan bir oy o'tgach, 55 yoshda uylarida vafot etadilar.

Mirdadaboy ota mahallaning eng obro'li, etakchi diniy ulamolaridan ham biri bo'lganlar. Mahalla aholisi bu fayzli, o'qimishli otaxondan maslahatlar olib turar, barcha tadbirlar shu kishining yo'l-yo'riqlari bilan amalga oshirilar ekan. Ularning fanrzandlari – Ahmadali, Abdug'ani, Zebixon, Mahammadjon, Abduvali, Abdurazzoqlar ham ota kabi ziyoli bo'lib kamol topadilar. Otadan erta etim qolgan farzandlar tarbiyasi, uy-ro'zg'or tashvishi onalari Ra'noxon aya va o'g'illari Ahmadali hamda Abdug'anilarning zimmasiga tushadi.

Ahmadali juda iste'dodli "zikrchi" hofiz, Abdug'ani esa iste'dodli shoir va kalxozda xisobchi bo'lgan. Shoir va san'atsevar akalardan ta'sirlangan Mahamadjonda ham hofizlik san'atiga qiziqish paydo bo'ladi.

Mahammadjon Dadaboyev bolalik chog'larida choyxonada bo'lib o'tadigan san'atkorlarning chiqishlarini qunt bilan tomosha qilar, sekin-asta bu dargohda ustoz san'atkorlardan eshitgan kuy-ashulalarni o'zicha mashq qila boshlaydi. U o'sha davrning nomdor g'ijjakchilaridan bo'lgan Sharifjon hojining ijro mahoratiga mahliyo bo'lib, soz chalishini butun vujudi bilan kuzatar edi. Bu haqida farzandlari Tolibjon Dadaboyev shunday xotirlaydi; - "Dadam bir kuni g'ijjakda "Nasrulloyi" kuyini chaldilar. Men dadamdan g'ijjakni qayerdan olganliklari haqida so'radim. Dadam buning tarixi uzun o'g'lim dedilarda bu haqida so'zlab berdilar. "Men musiqaga qiziqibmi yoki mohir sozanda Sharifjon hojining g'ijjagidan chiqayotgan sehrli ohangga mahliyo bo'libmi, surilib-surilib, asta-sekin ularga yaqinroq erga borib qolganimni sezmay ham qolibman. Sharifjon hojining g'ijjagi Hindistonda o'sadigan javz yong'oqning kosasidan tayyorlangan bo'lib, uning uchinchi,

to'rtinchi torlari ikkitadan juft tor qilib tortilgan, ya'ni kvinta sozidagi "lya-mi" tori kabi edi.

Meni g'ijjak chalishga ishqim tushib qoldi. Uyga ham ketmay kunduzlari choyxonada sozandalarga choy tashib, kechalari Sharifjon akaning g'ijjaklarini bir burchakka borib o'zimcha chalib, tinimsiz mashq qilar edim. Bir kuni Sharifjon hoji menga g'ijjakda mashq qilayotganim dam olayotgan sozandalarga biroz malol kelayapti shekilli deb, "men uyga borganimda sizga mashq qilishingiz uchun g'ijjak olib kelib beraman, kunduzlari uyda bemalol mashq qilaverasiz"-dedilar. Ertasi kuni menga g'ijjakni olib kelib berdilar. Men choyxonada eshitgan kuylarni uyda chala boshladim. Sozandalar to'rt-beshta kuyni ijro qilishgach hordiq chiqarib choyxo'rlik qilardilar. Sharifjon hoji menga soz olib bergan bo'lsalar-da ammo mening e'tiborim ularning g'ijjaklarida bo'lardi. Buni ular sezganlar shekili, ba'zan-ba'zan mendan,-"Muxammadjon! G'ijjagimga qarab qo'ying joyida turibdimi"-deb so'rab qo'yardilar. Bu hol takrorlanavergach men ulardan buning sababini so'radim. Shunda ular manashu g'ijjak orqali muqaddas haj safariga borib kelganliklari haqida so'zlab berdilar" [2.11-12 b].

Mahammadjonga ukasi Abduvali ham havas qilib, soz chalishni o'rgangan edi. Choyxonada o'tgan yillar davomida Mahammadjon kunduzlari choy tashib, kechalari soz chalib, ustozlar ijrosini puxta o'rganib, ashula xirgoyi qilib yurar ekan, natijada etuk san'atkor bo'lib kamol topdi, el orasida mashhur bo'ladi. Dutor, g'ijjak, rubob sozlarini maromiga etkazib chertish, o'z honishiga o'zi jo'r bo'lish darajasiga etganligini anglagan xalq gap-gashtaklarga, to'ylarga taklif qila boshlaydi. Sozanda va xonandalik tufayli nochor qolgan oilaning yashash sharoiti ham tobora yaxshilanib boradi. Mahammadjon san'at borasidagi bilimlarini yanada chuqurroq egallash maqsadida 1934-yili o'z zamonining mashhur sozandasi Usta Ro'zimatxon Isaboyevga shogird bo'lish istagi tug'iladi. Usta Ro'zimatxon Maxammadjonni shogirdlikka qabul qilgach, nafaqat sozandalik san'atini puxta o'zlashtiradi balki ustozini bilan xalqning to'yu-tomoshalarida birgalikda xizmat qiladi. Yetarli bilim va malakaga ega bo'lgan Maxammadjon ustozining taklifi bilan 1930-31 yil tashkil etilgan A.Navoiy teatriga ishga kiradi. Usta Ro'zimatxon ushbu teatr jamoasida faoliyat olib borayotgan san'atkorlarining bosh sarkori edi. Shu bois iste'dodli yosh sozanda va xonandalarni ushbu teatrga jalb etib, ustoz-shogird an'anasini ham shu dargohda davom ettiradilar. Ustadan Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh va Iroq maqomlarini, bastakorlarning mumtoz asarlarini mukammal o'rganib, sahnaga olib chiqilgan teatrlarda ijro etib tomoshabin shinavandalarga havola qiladilar.

Ma'lumki, 1939-yil 1-avgustdan xalq xashari bilan Katta Farg'ona kanalini qazish ishlari boshlab yuborilgan edi. Mahammadjon Dadaboyev ham mashhur hofizlar Muhammadjon Do'stmuhammedov, Muhammadjon qori Ubaydullayevlar

bilan birgalikda Farg‘ona kanalida ishlayotgan xasharchilarning madaniy dam olishlari yo‘lida o‘zlarining ijro dasturlari bilan 45 kun davomida ularga konsert berib boradilar. Bu davrning davlat rahbari Usmon Yusupov ularning ham san‘at yo‘lidagi xizmatlarini munosib taqdirlagan edi.

1941-yili 2-jahon urushi boshlangach voyaga etgan san‘atkor yigitlarni urushga jo‘natilishi natijasida teatrlarning faoliyatlari ham to‘xtab qoladi. Hukumat rahbarlari xalq kayfiyatini san‘at orqali ko‘tarish maqsadida teatrni qayta tashkil qilishga kirishadilar. 1943-yil boshida Mahammadjon Dadaboyevni Namangan Uychi tumani teatriga musiqa rahbari etib tayinlaydilar. Uychi teatri xodimlari musiqa rahbari yo‘qligi sababli tarqab ketish holatiga kelib qolgan edi. Mahammadjon Dadaboyev va teatr jamosi birgalikda bir necha spektakllarni sahnalashtiradilar va konsert dasturlarini tayyorlab, tinglovchilarga namoyish etadilar. Teatrda 1948-yilga qadar ijodiy faoliyat yuritib, qator shogirdlarni tarbiyalashga erishadilar.

2-jahon urushi tugagach Mahammadjon Dadaboyev Uychi tumani teatridan oilasi davrasiga qaytib, 1948-yildan Namangan shahar ko‘zi ojizlar jamiyatida ansambl tashkil etib, hasta ko‘ngillarga soz chalish va ashula kuylashdan saboq beradi. Ansambl tez fursatda rivojlanib, ijro dasturlarini boyitib, birin-ketin konsertlar uyushtiradilar. Respublika miqyosida o‘tkazilgan ko‘zi ojizlar tanlovlarida bir necha bor qatnashib birinchi o‘rin sohibi bo‘lishga ham sazovor bo‘ladilar. Mahammadjon Dadaboyev ushbu dargohdagi 23 yillik faoliyati davomida ansamblni butun respublikaga tanilishida samarali xizmat qiladi. Uning farzandi Mahmudjon Dadaboyev padari buzrukvori haqida shunday xotirlaydilar;- “Men otam bilan birga to‘garakka borib, ularning ijrolarini kuzatar edim. Bir kuni dadam bir ko‘zi ojiz bolaga kuy o‘rgatayotgan edilar. O‘rgatish ancha qiyin bo‘ldi. U to‘garakka yangi kelgan ekan. Uning qo‘liga sozni ushlatib bir necha bor mashq qildirdilar. Mening yuragim siqilib ketdi-da, dadamga boshqa erda ishlashlari haqida gapirdim. Shunda dadam menga;-“ey o‘g‘lim sen buni tushunmaysan, hali yoshsanda. Men bu ishdan hech charchab tolmaganman. Shuni yaxshi eshitib ol! “Ojiz kishini 7 qadam etaklab joyiga olib borib qo‘ygan odam jannati bo‘ladi”- dedilar. Bu gapni mag‘zini yillar davomida tushunib etdim. Men va ukam Tolibjonning san‘at borasidagi ilk ustozimiz ham otamizdir. Bu borada erishgan barcha yutuqlarimizda albatta ularning xizmatlari beqiyosdir”.

“Mening san‘at olamida erishgan barcha yutuqlarimda otamning hissolari katta. Qo‘limga ilk bora cholg‘uni tutqazgan hamda ashula kuylashni o‘rgatgan bu dadamdirlar. Akam ikkimiz ota kasbini davomchisi sifatida yoshlarga saboq berib, ko‘plab shogirdlar tarbiyalab kelmoqdamiz”-deydi Tolibjon Dadaboyev.

Mahammadjon Dadaboyev o‘zining betinim izlanishlari, mehnatlari natijasi o‘laroq o‘z davrining mohir sozanda va hofizi sifatida Mahammadjon Mashshoq nomi

bilan xalq nazariga tushdi. Ilmli va ma'naviyatli Karimaxon aya Hamidova bilan birgalikda 6 o'g'il va 1 qiz farzandni oqil va dono, bilimli va mehnatkash qilib tarbiyaladilar. Ota kasbiga bo'lgan mehr, san'atga oshufta qalb farzandlar Mahmudjon va Tolibjon Dadaboyevlarni ham o'z quchog'iga oldi. Ular ham otalari kabi el ardog'idagi etuk shoir, sozanda, xonanda va bastakor bo'lib kamol topdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Turkiston va birinchi jahon urushi. /O'zbekiston tarixi 9-sinf darsligi. –T., 2016.
2. Yusupov N. Navozanda. – Farg'ona nashriyoti. 2009. 64 b.
3. 2011-yil Mahmudjon va Tolibjon Dadaboyevlar bilan bo'lgan suhbat.

Xolboyev Nuriddin Suyunovich,

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

“Milliy qo'shiqchilik” kafedrasida dotsent v.b.

MUSIQA SAN'ATINING KREATIV INDUSTRIYALARGA QO'SHAYOTGAN HISSASI VA KELAJAK ISTIQBOLLARI

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi tahlil qilinadi. Musiqa nafaqat madaniy va ijodiy soha sifatida, balki iqtisodiyotning muhim segmenti sifatida ham rivojlanmoqda. Xorijiy mamlakatlar tajribasi hamda statistik ma'lumotlar asosida musiqa industriyasining kreativ sektor bilan o'zaro bog'liqligi, iqtisodiy ahamiyati va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari yoritiladi. Tadqiqot natijalari musiqa san'ati va kreativ iqtisodiyotning o'zaro integratsiyalashuvi jarayonida yangi imkoniyatlar ochilayotganini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** musiqa industriyasi, kreativ iqtisodiyot, kreativ industriyalar, texnologiyalar, raqamli transformatsiya, xorijiy tajriba, innovatsiya, iqtisodiy ta'sir.*

***Abstract:** This article analyzes the contribution of music to the creative industries. Music is developing not only as a cultural and creative sphere, but also as an important segment of the economy. Based on the experience of foreign countries and statistical data, the relationship between the music industry and the creative sector, its economic significance, and future development prospects are highlighted. The results of the study show that new opportunities are opening up in the process of mutual integration of music and the creative economy.*

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta’limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdixon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta’limda o’smir yoshdagi o’quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta’limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta’lim va o‘rta ta’limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278